

“वन्देवाणीविनायकौ”

हिन्दी का साहित्य – भाषा का आदित्य ।

भावों का शोध – सौन्दर्य का बोध ॥

डॉ. अनिता कोठारी (सहायक आचार्या)

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.टी.ई.) डबोक, उदयपुर (राज.)

घीसालाल लोधा (शोधार्थी) E-mail:-gllovevanshi@gmail.com

ज.रा.ना.राज.वि. (मानित) विश्वविद्यालय उदयपुर (राज.)

प्रस्तावना :-

मनुष्य की ऐसी कई विलक्षण प्रतिभाएँ हैं, जो उसको अन्य प्राणियों से भिन्न कर देती हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सोचना विचार करना। अर्थात् वास्तविक ज्ञान। जो कि सत्य है। क्योंकि सत्य ही शिव अर्थात् इच्छा प्रधान शिव ही सुन्दर है। अतः कहने का आशय यह है कि मानव आत्मिक दृष्टि से सुन्दर विचारों की सृष्टि करता है। मानव का हृदय हमेशा सौन्दर्य की ओर आकर्षित होता है। काव्य जगत में सौन्दर्य का विशेष महत्व है। कविता में सौन्दर्य की विद्यमानता अनिवार्य मानी गई है। सौन्दर्य अलंकृत तत्व है। जो कि कविता की सुन्दरता को कर्णप्रिय व हृदय स्पर्शता की दृष्टि से बढ़ाता ही रहता है। अर्थात् यँ कहा जाए कि सौन्दर्य कविता का श्रृंगार है जो उसकी सुन्दरता बढ़ाता है।

जिस प्रकार नवयोवना (विवाहिता) के सोलह श्रृंगार करने पर उसकी सुन्दरता प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर खींच लेती है। उसी प्रकार कविता की कलात्मक सौन्दर्य—पराकाष्ठा भी जन मानस का विशाल हृदय जीत ही लेती है।

कहा भी गया है कि कविता का सौन्दर्य साहित्य की शान है।

“काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते ।”

अर्थात् काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार सौन्दर्य के साधन हैं। यहाँ पर अलंकार शब्द में साहित्य के समस्त सौन्दर्य विधायक—तत्वों का प्रतिनिधित्व

निहित समझना आवश्यक है। अतः कविता की आत्मानन्द-अनुभूति ही सौन्दर्य है। इस तत्व को विविन्न रसिक मनीषियों ने अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत किया है जो कि मूलतः तो तीन भागों में ही विभाजित हैं —

- (1) नाद-सौन्दर्य / ध्वनि-सौन्दर्य / अभिव्यक्ति का सौन्दर्य। (2) भाव-सौन्दर्य।
- (3) विचार-सौन्दर्य

1. अभिव्यक्ति का सौन्दर्य —

इस साहित्य में निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय तत्वों की समावेशता रहती हैं :-

- यथा — (अ) नाद / ध्वनि-सौन्दर्य — यति-गति, लय आरोह, अवरोह, **स्वर प्रधान**।
(ब) शब्द-प्रधान — शब्द-शक्ति, अभिधा, शब्दालंकार, गुण, **छन्द प्रधान**।
(स) अर्थ-सौन्दर्य — लक्षणा, व्यजंता शब्द-शक्ति, अर्थालंकार।
(द) शिल्प-सौन्दर्य — पदों व शब्दों का चयन प्रधान अर्थात् तुकबन्दी
चित्रात्मकता प्रधान।

2. भाव-सौन्दर्य —

- (अ) रस-सौन्दर्य — आलंबन, उद्दीपन, व्याभिचारी, संचारी, स्थाई-भाव-प्रधान
अर्थात् रस के अवयव प्रधान।

3. विचार-सौन्दर्य — (अ) कल्पना-सौन्दर्य — नई कल्पनाएँ करना, रूप, आकार,
भाव-सदृश प्रधान, नवीन उपमाएँ व सादृश्य-वैचारिक चित्र उपस्थित करना।
नीति-परक, मुक्तक आदि।

सौन्दर्य-बोध —

भली-भाँति सौन्दर्य व उसके तत्वों का स्पष्टीकरण करने के उपरान्त उसके बोध पर भी ध्यान केन्द्रित करना साहित्य-प्रेमी के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

“बोध” शब्द अपने आप में अति विशेष है।

कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सब कुछ जानता है। जानता है तो उसे मानता नहीं है। अर्थात् स्वीकार नहीं करता है। मानव का मस्तिष्क नई चीजों को सरलता से नहीं अपना पाता है। सर्वप्रथम वह उसका विरोध करता है। फिर धीरे-धीरे उसकी

विशिष्ट-थातियों से अवगत होकर उसके प्रति सकारात्मक जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् उसे सहज भाव से अपना लेता है। इसका आशय यह है कि मानव को उस चीज का असली ज्ञान उसे तभी होता है जब वह उसे अच्छी तरह मानसिक रूप से अवबोध कर लेता है। अर्थात् किसी चीज का वास्तविक ज्ञान ही बोध स्वीकार किया गया है। साहित्य शास्त्र भी इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। यथा –

- (1) सम्राट अशोक को जीवन के अन्तिम दिनों में अहिंसा का बोध।
- (2) गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे परम-तत्त्व का बोध।
- (3) गोस्वामी तुलसीदास को पत्नी प्रेम से ईश्वरीय-प्रेम का बोध।
- (4) महर्षि वाल्मीकि को अपराध-वृत्ति कार्य-शैली से तपस्वी जीवन द्वारा परमात्मा का बोध।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि **बोध** शब्द-मूलतः साहित्यिक या काव्य शास्त्रीय-भाषा में हृदय-परिवर्तन, विचार-परिवर्तन, प्रवृत्ति-परिवर्तन, व आचरण-परिवर्तन, की बात करता है। मन मस्तिष्क की विद्युत तरंगों के माध्यम से हृदय के मर्मस्पर्शी द्वार पर दस्तक देना, ही साहित्यिक भाषा में सौन्दर्य-बोध स्वीकार किया जा सकता है। अतः बोध का सम्बन्ध जितना मन और मस्तिष्क से है उससे कई गुणा मजबूत सम्बन्ध हृदय से है। मन और मस्तिष्क की भूमिका मात्र सूचना सम्प्रेषण है। संरक्षण व क्रियान्वयन तो हृदय की जिम्मेदारी है। अतः काव्य जगत में सौन्दर्य-बोध कवि की विचार धारा व कविता की मूल पराकाष्ठा तक जाना है। कविता का मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व व्यंग्यार्थ-निरूपण ज्ञान लेना ही सौन्दर्य-बोध कहलाता है। सौन्दर्य-बोध ब्रह्मानन्द इसीलिए कहलाया क्योंकि यह आत्माज्ञान का विषय है। आत्मबोध का विषय है और तो और यह परम ज्ञान प्राप्ति का विषय है।

हिन्दी कविता/पद्य में सौन्दर्य-बोध व उसका विकास –

किसी महान् कवि/गीतकार, आदि में वो कौनसी प्रतिभा होती है जिसके माध्यम से वे कविता वाचन या गीत गायन के समय सम्पूर्ण जन-समुदाय को मन्त्रमुग्ध कर देते हैं। अपनी काव्यमयी भावनाओं को जन-जन के हृदय तक पहुँचा देते हैं। वे भावनाएँ सभी

के मन को स्पर्श कर जाती है सभी को भावोद्देक कर देती है। यह उस कवि की काव्यकला अर्थात् शब्द चयन प्रतिभा व प्रदर्शन कला/प्रस्तुती कला का ही प्रतिफल/परिणाम होता है। विभिन्न कवि सम्मेलनों, कवि मुशायरों, काव्य गोष्ठियों में किया जाने वाला काव्य-पाठ इतना प्रभावी क्यों होता है? इतना विलक्षण क्यों होता है? इतना आकर्षक क्यों होता है? जबकि वहाँ पर उस समय कवि के पास मात्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (mic) के अलावा कोई साधन नहीं होता है। कोई अन्य सहायक सामग्री यथा कम्प्यूटर, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल इत्यादि कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रतिभा सम्पन्न उसमें इतनी कला होती है कि वह जन-जन के हृदय में कविता के सौन्दर्यात्मक प्राण-तत्वों का सम्प्रेषण प्रभावी तरीके से स्थाई रूप से सरलतम रूप काव्य में कर देता है। क्योंकि वह साहित्य-जगत के काव्य-शास्त्र का सच्चा भक्त होता है। यह तत्त्वगुण अधिकांश अध्यापक-वर्ग विशेष में देखने को नहीं मिलता हैं। अतः अधिकांश विद्यार्थियों का साहित्य-शास्त्र की कविता शाखा के प्रति अरुचि होना स्वाभाविक है।

हमें देश को अच्छे साहित्यकार, काव्यकार, कवि, मुशायर इत्यादि प्रदान करने के लिए सार्थक कदम उठाना आवश्यक है ताकि हम रहीम, रसखान, सुर, तुलसी, मीरा, बच्चन, पन्त, गुप्त, प्रसाद, निराला, महादेवी, गालिब, बिहारी, वाजपेयी की कविवंश परम्परा को जीवित रख सकें।

कविता शिक्षण एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के पोषण का विधायक तत्व है। इसका उद्देश्य रहता है, विद्यार्थी को काव्य सौन्दर्य का बोध कराना, उसे कविता के सन्दर्भ में कवि की भावनाओं से अवगत कराना, उसे कविता की शिक्षाप्रद या प्रेरणास्पद बात से अवगत कराना, कविता के भावार्थ, लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ से अवगत करना, उसे कविता में विद्यमान रस, गुण, छन्द, शब्द-शक्ति, सौन्दर्य से परिचित कराना आदि। इन सबकी प्रमुख रूप से स्थाई व सरलतम सम्प्रेषणीयता के लिए शिक्षक विविध प्रयत्न करता है। कई बार वह सफल हो जाता है तो कई बार वह असफल भी होता है।

विद्यार्थियों में कविता के माध्यम से साहित्य के काव्य शास्त्रीय सौन्दर्य बोध को विकसित करने की कला में शिक्षक का निपुण होना अति आवश्यक है।

इसके लिए वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के नवाचार, उपागम, विधियाँ प्रविधियाँ/पद्धतियाँ अपनाई जाती है।

1. दृश्य – चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, मॉडल, सारणी, प्रतिरूप आदि।
2. श्रव्य – ध्वनि संरक्षक यंत्र, ग्रामोफोन, दूरभाष यन्त्र, दूरवाणी माध्यम आदि।
3. दृश्य-श्रव्य :- दूरदर्शन संगणक यन्त्र, चलचित्र, वी.सी.आर., चल-दूरभाष यन्त्र आदि।
4. क्रियात्मक –(शारीरिक-क्रियाएँ) सस्वर वाचन :- उचित यति-गति, हाव-भाव, मुद्रा, उद्दीपन परिवर्तन, आरोह-अवरोह, पूर्वक वाचन, व्याख्या के समय शब्दों का ठहराव, उतार-चढ़ाव, भाव-भंगिमा, वाणी की कठोरता, , मधुरता, आँखों की गति, अंग संचालन, वाचिक, आहार्य, आंगिक, अभिनय आदि।

वर्तमान युग मशीनरी का तकनीकी युग है। अतः विभिन्न अधिगम/सहायक साधन उपलब्ध है। लेकिन यह मात्र साधन है। साध्य नहीं, आवश्यकता है इनके समुचित संचालन की।

काव्य-शास्त्र के कविता के सौन्दर्य तत्व का बोध कराने के लिए उक्त चारों तत्वों को साध्यता के साथ अपनाया जाय तो कुछ हद तक इस क्षेत्र में सफल हो सकते है।

“शिक्षक जो शोध करता है, जो अपने शिक्षण में सुधार के लिए प्रयोग करता है, वह प्रमाण का उपासक होता है। वह अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का प्रयत्न करता है वह शैक्षिक शोधकर्ता है, वह अपने कार्यों में सुधार करने के लिए शोध करता है।”

श्री एस.एस. कोरे एवं जे.के. शुक्ला

(इति समाप्तम्)

धन्यवाद